

ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR – A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL DOS COLABORADORES

WELL-BEING PROMOTION STRATEGIES – THE IMPORTANCE OF EMPLOYEES’ MENTAL HEALTH

Willame da Silva Soares¹

Alexandre Carneiro²

Resumo: O objetivo geral deste estudo é analisar como o estigma, a cultura organizacional, a disponibilidade de recursos e o engajamento dos colaboradores impactam a implementação efetiva de programas de saúde mental no ambiente de trabalho. A metodologia deste estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, trazendo conceitos e discussões mais antigas e contemporâneas dos estudos sobre a saúde mental do trabalhador. Como resultado, evidencia-se que a saúde do trabalhador tem sido alvo de diversas pesquisas na atualidade, e que após um período de intenso estigma, as organizações estão cada vez mais preocupadas com o bem-estar dos seus colaboradores. É necessário considerar o ambiente de trabalho e o meio social onde o trabalhador convive a fim de mitigar os fatores que fazem com que o colaborador adoça. Conclui-se então que a saúde mental do trabalhador tem sido alvo de discussão nos últimos anos e que as empresas têm se preocupado cada vez mais com a saúde de seus funcionários a fim de conseguir manter-se competitivas, uma vez que um trabalhador saudável é capaz de produzir mais e melhor.

Palavras-chave: Saúde Mental, Adoecimento, Saúde do Trabalhador.

Abstract: The general objective of this study is to analyze how stigma, organizational culture, resource availability and employee engagement impact the effective implementation of mental health programs in the workplace. The methodology of this study is a bibliographical review, bringing older and contemporary concepts and discussions from studies on workers' mental health. As a result, it is clear that worker health has been the subject of several studies today, and that after a period of intense stigma, organizations are increasingly concerned about the well-being of their employees. It is necessary to consider the work environment and the social environment in which the worker is involved in order to mitigate the factors that cause the employee to become ill. It can be concluded that workers' mental health has been the subject of discussion in recent years and that companies have become increasingly concerned about the health of their employees in order to remain competitive, since a healthy worker is capable of producing more and better.

Keywords: Mental Health, Illness, Occupational Health.

¹Bacharel do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: willamess.2012@hotmail.com

²Orientador do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: alexandre@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, houve um crescente reconhecimento da importância da saúde mental dos colaboradores no ambiente de trabalho. As organizações estão cada vez mais conscientes de que o bem-estar mental dos seus funcionários não só influencia diretamente a qualidade do trabalho realizado, mas também afeta a cultura da empresa, o engajamento dos colaboradores e, por fim, o sucesso geral da organização.

A saúde mental dos colaboradores é essencial porque afeta diversos aspectos da vida profissional, incluindo a produtividade, a criatividade, as relações interpessoais e a capacidade de lidar com desafios. Colaboradores com boa saúde mental tendem a ser mais engajados, resilientes e motivados, enquanto aqueles que enfrentam problemas de saúde mental podem experimentar queda na produtividade, absenteísmo e até mesmo conflitos no local de trabalho.

Em relação ao ambiente de trabalho, Abrantes e Andrade (2020) observam que por incorporar ideias de muitas outras áreas, incluindo gestão, psicologia e direito, estudá-lo é uma tarefa desafiadora quando se entende que essas três disciplinas devem ser reunidas. Apesar de teorias distintas, é possível generalizar todos os seus efeitos como sendo causados por um ambiente repleto de artefatos e atributos para a ocorrência de labuta e é nesta interpretação que há muita controvérsia.

Esse tema é definido por Chiavenato (2010) como sendo aquilo que contribui para o ambiente de trabalho funcionar de acordo com metas e objetivos, e tudo deve se unir para que essas metas sejam concretizadas, como resultado, a ação “humana” – o trabalhador – é essencial.

De acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2003), ou para usar o axioma legalista, o ambiente de trabalho é reconhecido como uma das áreas relevantes para o cuidado da saúde, destacando a importância de compreender a relação entre o local de trabalho e o estado de saúde. A constituição federal oficial brasileira de 1988 descreve o ambiente de trabalho como um componente do ambiente artificial (Brasil, 1988).

O estudo de Dejours, Sznelwar e Mascia (2008) demonstra uma perspectiva mais ampla sobre o ambiente de trabalho e explica como este local tem grande potencial para promover o crescimento humano ou ter o efeito oposto. Segundo ele, a relação entre os elementos do ambiente pode mudar uma pessoa sem necessariamente se referir se essa transformação é boa ou prejudicial para a saúde de uma pessoa.

Segundo Fernández (2015), o ambiente de trabalho afeta o bem-estar emocional dos colaboradores, por isso é crucial que as organizações invistam na promoção de um ambiente de trabalho saudável. Segundo Marqueze e Moreno (2005), os fatores que afetam a satisfação dos colegas de trabalho incluem o ambiente de trabalho e o relacionamento que se desenvolve entre as partes. Isto significa que um ambiente de trabalho positivo incentiva benefícios, em vez de um ambiente de trabalho negativo que incentiva o surgimento de conflitos.

As condições de trabalho, o ambiente envolvente e os níveis de satisfação dos colegas de trabalho são todos impactados por estes fatores (Tamayo, 2000). Se voltarmos ao estudo das relações humanas, vemos a influência que as condições de trabalho teriam tido na produtividade se tivessem foram levados em conta (Chiavenato, 2003).

Segundo Marqueze e Moreno (2005), se houver conflitos e relações negativas entre colegas de trabalho, o ambiente de trabalho criará naturalmente uma atmosfera desmotivadora. Isto, por sua vez, terá implicações nos índices de satisfação dos indivíduos. Segundo Fernández (2015), o ambiente de trabalho deve ser seguro para os funcionários, a fim de proteger sua saúde. Para Maio (2016), a felicidade só poderá ser alcançada quando as empresas tiverem um ambiente de trabalho positivo.

A saúde mental dos colaboradores tem se tornado uma preocupação cada vez mais premente para as organizações em todo o mundo. Com o aumento do reconhecimento dos impactos positivos do bem-estar mental no ambiente de trabalho, surge a necessidade de compreender e abordar os desafios associados à implementação efetiva de programas de saúde mental. Esta justificativa delinea as razões que fundamentam a relevância deste estudo e destaca a importância de se abordar as complexidades subjacentes a essa questão.

Diante disso, o objetivo geral deste estudo é analisar como o estigma das doenças mentais, a cultura organizacional, a disponibilidade de recursos e o engajamento dos colaboradores impactam a implementação efetiva de programas de saúde mental no ambiente de trabalho. Em específico, objetiva-se: analisar o Impacto do Estigma das doenças mentais e da Cultura Organizacional na Implementação de Programas de Saúde Mental; compreender a influência da liderança na implementação e sucesso dos programas de saúde mental.

A metodologia deste estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, trazendo conceitos e discussões mais antigas e contemporâneas dos estudos sobre a saúde mental do trabalhador. Buscando contribuir para corroborar com a discussão de outros estudos acerca da saúde mental e bem-estar do trabalhador, sendo esta uma necessidade imprescindível para a manutenção da

produtividade de toda e qualquer organização que quer manter-se competitiva e estar aliada com as novas tendências de sustentabilidade e responsabilidade social.

2. TRABALHO E SAÚDE MENTAL

A relação entre saúde mental e trabalho tem sido um tema muito recorrente no Brasil nos últimos anos, e achamos mais apropriado chamá-lo de “Saúde Mental Relacionada ao Trabalho” (SMRT). Essa discussão pode ser representada por diversos tipos de publicações como artigos em revistas científicas, livros, materiais sindicais sendo um tema comum durante a Semana Internacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). Essa relação também é atualmente objeto de normas e protocolos técnicos que orientam os profissionais de saúde. Além disso, o problema das doenças mentais ainda requer atenção dos serviços públicos e leva ao desemprego e à aposentadoria por invalidez para muitos trabalhadores do setor formal de trabalho (PAPARELLI; SATO; OLIVEIRA, 2011).

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2022) estima que 12 mil milhões de dias de trabalho são perdidos todos os anos devido à depressão e à ansiedade, custando à economia global quase um bilhão de dólares. Foram lançadas em setembro de 2022, duas novas publicações destinadas a abordar esta questão – as Diretrizes da OMS sobre saúde mental no trabalho e uma nota conjunta da OMS/OIT.

As diretrizes globais da OMS sobre saúde mental no trabalho recomendam ações para abordar os riscos para a saúde mental, tais como cargas de trabalho pesadas, comportamentos negativos e outros fatores que contribuem para o stress no local de trabalho. Pela primeira vez, recomendou formação aos gestores para desenvolverem a sua capacidade de evitar situações de trabalho estressantes e de responder aos trabalhadores em risco (OIT, 2022).

O Relatório Mundial de Saúde Mental divulgado da OMS em julho de 2022 apresentou que havia 581 milhões de pacientes com perturbações mentais em 2019, dos quais 15% dos adultos em idade ativa sofriam de perturbações mentais. Este trabalho amplifica questões sociais mais amplas que têm um impacto negativo na saúde mental, incluindo a discriminação e a desigualdade. O *bullying* e a violência psicológica (também conhecida como “*mobbing*”) estão na origem das queixas de assédio no local de trabalho e têm um impacto negativo na saúde mental. No entanto, discutir ou divulgar questões de saúde mental continua a ser um tabu nos locais de trabalho em todo o mundo (WHO, 2022).

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS, 2022), em 2021, no Brasil, 209.124 pessoas estavam desempregadas devido a transtornos mentais, que incluem depressão, transtornos de humor e doença de Alzheimer. Em 2022, esse número subiu para 200.244 afastamentos do trabalho. Mostrando-nos a importância de discutir estas questões, esperamos que estas orientações orientem o debate sobre as responsabilidades dos diferentes intervenientes, mobilizando assim esforços para prevenir o impacto negativo do trabalho na saúde mental e promover e proteger a saúde mental e o bem-estar. “Proteger a saúde dos trabalhadores e prestar apoio às pessoas com problemas de saúde mental para garantir que os seus direitos sejam protegidos”, disse o conselheiro da OMS.

Farias (2023) menciona que sem estruturas e apoios eficazes, o impacto das condições de saúde mental pode afetar a autoconfiança, a capacidade de trabalhar, gerar absentismo e afetar a capacidade de encontrar trabalho apesar do desejo de trabalhar, é o que a Organização Mundial de Saúde diz. "Não há dúvida de que ainda há muito a fazer. Por exemplo, é necessário considerar as disposições da Convenção (n.º 155) e da Recomendação (n.º 164) da OIT sobre Saúde e Segurança no Trabalho - documentos que preveem a proteção dos trabalhadores. Um quadro jurídico para a saúde e segurança – e implementação de um plano nacional para promover a saúde mental no local de trabalho”.

Farias (2023) ainda acredita que no que diz respeito às recomendações da OIT assinadas pelo Brasil, essas recomendações são um sinal de compromisso ético e político social no mundo do trabalho, enfatizando a responsabilidade legal pelo descumprimento de ações protetoras e preventivas contra fenômenos insalubres, trabalho perigoso ou que possa aumentar o risco de doença e morte. Existe uma enorme lacuna entre o quadro regulamentar e a sua implementação. Os países com economias periféricas carecem de estruturas reguladoras e de supervisão para ambientes e processos de trabalho, mas é por esta razão que são tão atraentes para os grandes impérios económicos, uma vez que concentram mão-de-obra barata e abundante que, em comparação, a mão-de-obra recebe pouco, se pelo menos todos. trabalhadores nos países ricos.

3. ESTIGMAÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Há associação entre transtornos mentais e condições físicas e habilidades para o trabalho prejudicadas em pacientes com tais diagnósticos (VECHIET et al., 2017; VIEIRA et al., 2016). Segundo a Central Única dos Trabalhadores (2022), em 2015 havia 170.830 profissionais afastados por conta de transtornos mentais, sendo que este número deu um salto de mais de 50% em 2020, onde 289.677 trabalhadores encontravam-se afastados devido a problemas de

ordem mental. Estes números continuam a ser subestimados porque não incluem os trabalhadores informais, que representam 46% da nossa força de trabalho, e quando adoecem, permanecem invisíveis nas estatísticas oficiais (OIT, 2018).

Além do mais, historicamente a sociedade tem tido dificuldade em lidar com pessoas rotuladas como “transtornos mentais” (CORRIGAN et. al, 2011; GOFFMAN, 1963/1981), e assim o estabelecimento de distúrbios psicossociais prejudica a trajetória de vida das pessoas. e o trabalho dessas pessoas. Neste contexto, o estigma social associado aos transtornos mentais torna-se uma das principais barreiras.

A definição de estigma refere-se a uma forma de identificar pessoas através de características avaliadas negativamente que desvalorizam os atributos da pessoa ou grupo estigmatizado. Originou-se na Grécia e é considerado um marcador físico usado para distinguir pessoas e grupos de outros porque compartilham certas características e distinguem classes sociais (GOFFMAN, 1963/1981; LIDDELL; SCOTT, 1996). Em latim, “vergonha” também pretendia marcar escravos fugitivos e significava “vergonha” (LIDDELL; SHORT, 1996). Ao longo dos séculos, o conteúdo do termo passou a se referir a “marcas” de vergonha e descrédito, bem como a manchas patológicas no corpo (KYFF, 2007).

Portanto, o estigma das pessoas com transtornos mentais é um dos fatores que contribui para a deterioração das condições de vida e de saúde das pessoas com transtornos mentais. Estigmatizar a forma como as pessoas com perturbações mentais são tratadas pode prejudicar as suas vidas e a sua saúde.

A saúde mental continua a ser uma área muito negligenciada, uma vez que a prevalência de perturbações mentais não tratadas em países de baixo e médio rendimento varia entre 76% e 85%, em comparação com 35% nos países de elevado rendimento e 50% das pessoas com perturbações mentais não o fazem. receber ajuda (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2018).

No Brasil, o movimento de reforma psiquiátrica que substituiu o modelo manicomial ampliou a assistência e o cuidado em saúde mental e resultou em inúmeras contribuições (DESVIAT, 2015). Contudo, as condições de vida e de trabalho das pessoas com transtornos mentais em nosso país ainda parecem difíceis, e essas dificuldades estão relacionadas ao estigma e à desvalorização social (SALLES; BARROS, 2013; CARVALHO; LINS, 2015; PEREIRA; JOAZEIRO, 2015).

Vale ressaltar que a pesquisa aqui apresentada foi realizada antes da pandemia da Covid-

19, que agravou o desemprego e as condições de vida e de trabalho de grande parte da população, prejudicando ainda mais a saúde das pessoas com condições crônicas, especialmente aquelas diagnosticadas com Assistência para Pessoas com transtornos mentais (LUCA, 2020).

4. SAÚDE MENTAL NO TRABALHO

Embora não haja um consenso universal em relação à terminologia "fatores de risco psicossociais no trabalho (FRPT)", este conceito é amplamente adotado em diversos contextos laborais, conforme observado por Watanabe (2013). Sousa et al. (2010) delineiam que, de modo geral, os riscos psicossociais são reconhecidos como elementos capazes de contribuir para o surgimento de estresse, bem como de agravar problemas de saúde física e mental entre os colaboradores.

Por outro lado, autores como Bernardo et al. (2016), Seligmann-Silva (2011), Laurel e Noriega (1989) e Lacaz (2007) levantam questionamentos sobre a aplicação do conceito de fatores de risco para a análise dos aspectos psicológicos e sociais presentes no ambiente de trabalho. Eles propugnam por uma perspectiva mais abrangente, que abarque a complexidade da realidade laboral. A abordagem holística, não apenas amplia o entendimento dos fatores de risco, mas também estabelece bases sólidas para estratégias eficazes de promoção da saúde mental no ambiente profissional, contribuindo assim para um ambiente laboral mais saudável e sustentável.

Ao abordar a compreensão do adoecimento mental entre os trabalhadores, torna-se essencial considerar os contextos precários que caracterizam o ambiente de trabalho atual no Brasil, como destacado por Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010). Nas palavras de Gaulejac (2007), analisar o panorama atual, que engloba elementos como flexibilidade laboral, intensificação do trabalho e redução de direitos trabalhistas, equivale a captar uma realidade em constante mutação. Há alguns anos, atribuíamos transformações no mundo do trabalho a processos como a reestruturação da produção e a globalização na década de 1990. No entanto, à luz da situação política e econômica do Brasil, estamos diante de uma situação ainda mais complexa, que altera profundamente a maneira de viver e trabalhar em uma sociedade capitalista.

Os atuais modelos de gestão têm como objetivo produzir mais com menos recursos e

em menos tempo. Apresentados por meio de discursos que enfatizam a busca pela excelência, melhoria contínua e retratam os funcionários como "colaboradores", esses modelos transformam as relações de trabalho, muitas vezes disfarçando a dominação do capitalismo sobre o trabalho humano e, paradoxalmente, fortalecendo essa dominação, conforme apontado por Abílio (2007). Para Seligmann-Silva (2011), essas novas práticas de gestão e os discursos de excelência reforçam o individualismo, exacerbam a fadiga e representam fatores significativos que contribuem para os prejuízos à saúde mental dos trabalhadores.

Antunes e Praun (2015) destacam que as empresas multinacionais têm gradualmente imposto níveis salariais mais baixos e condições de vida precárias à classe trabalhadora. O aumento da busca por renda extra, combinado com o crescente desemprego, empurra os trabalhadores para um estado que Abílio (2017) descreve como a "hiperificação do trabalho", caracterizada pela falta de estabilidade no emprego, intensificação das tarefas e uma constante vigilância e controle. A "uberificação" do trabalho representa uma nova fase na exploração laboral, trazendo mudanças substanciais na situação dos trabalhadores, na configuração das empresas e nos métodos de supervisão, gestão e exploração do trabalho (BRASIL, 2017).

Indiscutivelmente, a crise econômica decorrente do modo de produção capitalista agrava e evidencia a precariedade do emprego. O aumento do desemprego e a perda de direitos trabalhistas contribuem para a sensação de insegurança, desamparo e o agravamento de problemas de saúde mental entre os trabalhadores, como argumentam Antunes e Praun (2015). No Brasil, de acordo com dados da previdência social, os transtornos mentais representam a terceira principal causa de afastamento do trabalho entre os segurados (BRASIL, 2023). Embora as doenças mentais apresentem uma baixa taxa de mortalidade, respondendo por pouco mais de 1% das mortes, elas contribuem com mais de 12% das incapacidades devido a doenças, um número que aumenta para 23% em países desenvolvidos. Entre as dez principais causas de incapacidade, cinco são doenças mentais, com destaque para a depressão (13%), alcoolismo (7,1%), esquizofrenia (4%), transtorno bipolar (3,3%) e transtorno obsessivo-compulsivo (2,8%) (LOPEZ; MURRAY, 1998).

No Brasil, os dados referentes ao auxílio-doença por transtornos mentais e comportamentais, classificados sob a categoria da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como "Respostas ao estresse severo e adaptação" (F43), revelaram um total de 52.974 casos. Entre esses casos, episódios depressivos (F32) representaram 27,11%, enquanto outros transtornos de ansiedade (F41) constituíram 21,10% (BRASIL, 2017). Esses números enfatizam a importância de abordar a saúde mental dos trabalhadores diante das adversidades

presentes no atual cenário laboral brasileiro.

O aumento do absenteísmo relacionado a transtornos mentais levou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a enfatizar a importância dos fatores psicossociais e seu papel no desencadeamento do estresse relacionado ao trabalho, uma posição posteriormente endossada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (OIT, 1986; OMS, 2008).

A OIT reconhece que os riscos psicossociais e o estresse no ambiente de trabalho podem resultar em comportamentos prejudiciais à saúde, como o uso de substâncias psicoativas e o abuso de álcool. Além disso, esses fatores também podem contribuir para distúrbios do sono e problemas de peso (OIT, 2016).

A organização também alerta para uma série de mudanças nas dinâmicas laborais que estão causando estresse no trabalho. Isso inclui fatores relacionados à globalização, como a busca por contratos flexíveis, a fragmentação do mercado de trabalho, demissões e terceirização, bem como contratos de trabalho temporários e a crescente insegurança no emprego. Aumento da carga de trabalho e falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional também são preocupações destacadas pela OIT (OIT, 1996-2020). Essas informações são corroboradas por um boletim do Instituto de Seguridade Social que analisou a concessão de benefícios relacionados a transtornos mentais e comportamentais entre 2012 e 2016 (Brasil, 2017).

Embora seja sabido que muitos casos de doenças mentais relacionadas ao trabalho são subnotificados (SELIGMANN-SILVA, 2011), as informações apresentadas acima enfatizam a seriedade e a urgência de implementar medidas destinadas a proteger a saúde mental dos trabalhadores.

5. ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR E SAÚDE MENTAL DOS COLABORADORES

Promover o bem-estar e a saúde mental dos colaboradores é uma tarefa vital para cultivar ambientes de trabalho produtivos e sustentáveis. Nesse sentido, diversas teorias psicológicas oferecem insights valiosos para desenvolver estratégias eficazes. A Teoria de Campo de Kurt Lewin destaca a importância de criar um ambiente de trabalho favorável, sugerindo intervenções para modificar a percepção do campo psicológico dos colaboradores. Isso pode incluir mudanças na cultura organizacional, proporcionando apoio emocional e

oportunidades para o desenvolvimento pessoal e profissional (PASQUALINI; MARTINS; EUZEBIOS FILHO, 2021).

A Teoria da Dissonância Cognitiva de Leon Festinger ressalta a importância da consistência entre crenças e comportamentos. Para promover o bem-estar mental, é crucial alinhar as expectativas organizacionais com os valores individuais dos colaboradores, reduzindo assim a dissonância cognitiva. Isso pode ser alcançado por meio de comunicação transparente, feedback construtivo e reconhecimento do mérito (DAMACENA; MROSS; ANTONI, 2016).

Além disso, ao integrar a Teoria de Campo de Kurt Lewin com a Teoria da Expectância de Edward Lawler III, podemos criar intervenções que não apenas modifiquem o ambiente psicológico, mas também alinhem as expectativas dos colaboradores com as metas organizacionais. Essa combinação estratégica busca não só otimizar o campo psicológico, mas também fortalecer a percepção de que os esforços individuais estão diretamente vinculados a resultados significativos (TEJOS-SALDIVIA, 2006).

A Teoria da Hierarquia das Necessidades de Abraham Maslow propõe que as necessidades humanas são organizadas em uma hierarquia, desde as necessidades básicas até as de autorrealização. Estratégias de promoção de bem-estar devem considerar a diversidade dessas necessidades, proporcionando não apenas remuneração adequada, mas também oportunidades de crescimento profissional, reconhecimento e inclusão social (AZEVEDO et al., 2018).

A Teoria dos Dois Fatores de Frederick Irving Herzberg destaca a distinção entre fatores motivacionais e higiênicos. Para promover a saúde mental, é necessário não apenas mitigar os fatores insatisfatórios (higiênicos) como também incentivar fatores motivacionais, como reconhecimento, responsabilidade e oportunidades de crescimento (LOPES, 2017).

Ao explorar a interseção entre a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg e a Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, podemos desenvolver estratégias que não apenas minimizem os fatores insatisfatórios, mas também promovam uma abordagem holística atendendo às diversas necessidades dos colaboradores. Isso implica, por exemplo, em proporcionar um ambiente de trabalho que não apenas satisfaça as necessidades básicas, mas também estimule o crescimento profissional e a realização pessoal, conforme traz Ferreira et al. (2006).

O Modelo Contingencial de Motivação de Victor Vroom enfatiza a relação entre

esforço, desempenho e recompensa. Estratégias eficazes devem envolver uma clara vinculação entre o esforço dos colaboradores e as recompensas percebidas, garantindo um ambiente motivador e equitativo, conforme trazem Mathias e Lara (2011).

A Teoria da Expectância de Edward Lawler III propõe que as pessoas são motivadas por resultados que valorizam. Assim, promover a saúde mental requer o alinhamento claro entre as expectativas organizacionais e as metas individuais dos colaboradores, permitindo que eles percebam significado e propósito em suas atividades (FREITAS, 2021).

Integrar a Teoria da Dissonância Cognitiva de Festinger com a Teoria do Modelo Contingencial de Motivação de Vroom pode resultar em estratégias que reduzem conflitos cognitivos, ao mesmo tempo em que oferecem recompensas alinhadas com o esforço percebido. Garantir que as recompensas sejam percebidas como proporcionais ao desempenho pode reduzir a dissonância cognitiva e motivar os colaboradores a alcançarem metas mais desafiadoras.

Ademais, ao considerar a Teoria da Expectância de Lawler III em conjunto com a Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, é possível criar ambientes de trabalho que não apenas atendam às expectativas individuais, mas também reconheçam e valorizem as diferentes necessidades dos colaboradores em diferentes estágios de suas carreiras.

Dessa forma, a implementação conjunta dessas teorias oferece uma perspectiva abrangente para o desenvolvimento de estratégias inovadoras e adaptáveis, direcionadas à promoção do bem-estar e saúde mental dos colaboradores, culminando em ambientes de trabalho mais saudáveis, motivadores e sustentáveis.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo destacou a crescente importância da saúde mental dos colaboradores no ambiente de trabalho, confirmando que o bem-estar mental não apenas impacta a qualidade do trabalho, mas também influencia a cultura organizacional e o sucesso geral das organizações. Uma análise aprofundada revelou que a saúde mental dos colaboradores é afetada por diversos fatores, incluindo o estigma associado aos transtornos mentais, as condições de trabalho precárias e os riscos psicossociais no ambiente laboral.

O estigma relacionado à saúde mental representa uma barreira significativa para o tratamento e a recuperação de indivíduos com transtornos mentais, bem como para a promoção

da saúde mental no local de trabalho. A discriminação e o estigma social podem prejudicar a autoestima e a qualidade de vida das pessoas com transtornos mentais, tornando essencial promover a conscientização e a educação sobre esse tema.

Além disso, as condições de trabalho precárias, caracterizadas pela intensificação do trabalho, pela insegurança no emprego e pela falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, prejudicam o estresse e o adoecimento mental dos colaboradores. A facilidade laboral e a busca pela eficiência muitas vezes vêm acompanhadas de uma carga de trabalho excessiva, o que pode impactar melhorias na saúde mental.

Diante desses desafios, é fundamental que as organizações implementem programas de saúde mental no ambiente de trabalho, abordando o estigma, promovendo ambientes de trabalho saudáveis e oferecendo suporte aos colaboradores. A liderança desempenha um papel fundamental na promoção da saúde mental e na criação de uma cultura organizacional que valoriza o bem-estar dos colaboradores.

REFERÊNCIAS

- ABÍLIO, L.C. **Uberização do trabalho: subsunção real da viração**. Passa Palavra [Internet]. Ideias e Debates, 2017. Disponível em: <http://passapalavra.info/2017/02/110685>. Acesso em: 10 set. 2023
- ABRANTES, D.S.S.; ANDRADE, R.F. Ambiente de trabalho e saúde mental: o caso dos docentes da UNIFAP. **PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP**. v. 13, n. 3, p. 357-371, 2020.
- ANTUNES, R.; PRAUN, L. A sociedade dos adoecimentos no trabalho. **Serviço Soc Soc**. v.123, p.407-27, 2015.
- AZEVEDO, M. F. V. DE; BERTANI, R.; ALCANTARA, R.; MALLON, M. (2018). ANÁLISE ORGANIZACIONAL DE UMA EMPRESA DE COSMÉTICOS À LUZ DA TEORIA DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES HUMANAS DE MASLOW. **Cadernos De Iniciação Científica**, v.3, n° 1, 2018. Disponível em: <https://cesuscvirtual.com.br/CIC-CESUSC/article/view/254>. Acesso em: 30 out. 2023
- BERNARDO, M.H.; SOUZA, H.A.; PINZÓN, J.G.; KAWAMURA, E.A. Saúde Mental relacionada ao trabalho: desafios para as políticas públicas. **Univ Psicol**. V.14, nº 5, p. 1613-23, 2016.
- BRASIL. **Adoecimento mental e trabalho: a concessão de benefícios por incapacidade relacionada a transtornos mentais e comportamentais entre 2012 e 2016**. Brasília, DF: Ministério da Fazenda, 2017. Disponível em: <http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/04/1%C2%BA-boletim-quadrimestral.pdf>. Acesso em: 10 set. 2023
- BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **Legislação do SUS**. Conselho nacional de secretários de saúde. Brasília: CONASS, 2003
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 28 ago. 2023.
- BRASIL. Transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho no Brasil. **Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB)**. 2023. Disponível em: <https://www.trt13.jus.br/informe-se/noticias/transtornos-mentais-sao-a-terceira-maior-causa-de-afastamento-do-trabalho-no-brasil>. Acesso em: 10 set. 2023
- CARVALHO, J. D.; LINS, C. B. A. (2015). Um Hospital Geral e suas concepções da loucura. **Revista Latino-americana de Psicopatologia Fundamental**, v.18, nº 2, p. 383-393,

2015.

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES. Em 5 anos, número de afastamentos por transtornos mentais cresce mais de 50%. CUT, 2022. Disponível em:

<https://www.cut.org.br/noticias/em-5-anos-numero-de-afastamentos-por-transtornos-mentais-cresce-mais-de-50-7fe5>. Acesso em: 07 nov. 2023

CHIAVENATO, I. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

CHIAVENATO, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003

CORRIGAN, P. W.; ROE, D.; TSANG, H. W. H. **Challenging the stigma of mental illness: lessons for therapists and advocates**. 1ªed. Wiley-Blackwell, 2011

DAMACENA, Claudio; MROSS, Julie Brun; ANTONI, Verner Luis. Atitudes, comportamentos e dissonância cognitiva: Um estudo do consumo sustentável de água
Attitudes, behaviors and cognitive dissonance: A study about the sustainable consumption of water. **Revista Espacios**, v. 38, p. 24, 2017. Disponível em:

<https://www.revistaespacios.com/a17v38n07/a17v38n07p25.pdf>. Acesso em: 30 out. 2023

DEJOURS, Christophe; SZNELWAR, Laerte e MASCIA, Fausto. **Avaliação do trabalho submetida à prova do real: crítica aos fundamentos da avaliação**. São Paulo: Blucher, 2008.

DESVIAT, M. A reforma psiquiátrica. 2ªed. Editora Fiocruz. 2015

FARIAS, E. **Alertas globais chamam a atenção para o papel do trabalho na saúde mental**. Fiocruz.br. 2023. Disponível em:

<https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/alertas-globais-chamam-a-atencao-para-o-papel-do-trabalho-na-saude-mental>. Acesso em: 05 set. 2023.

FERNÁNDEZ, I. **Felicidad Organizacional: Cómo construir felicidad en el trabajo**. 1ª Edição. Chile: Ediciones B Chile, 2015.

FERREIRA, A.; BOAS, A.AV.; ESTEVES, R.C.P. et al. Teorias de motivação: uma análise da percepção das lideranças sobre suas preferências e possibilidade de complementaridade. **XIII SIMPEP** - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006

FRANCO, T.; DRUCK, G.; SELIGMANN-SILVA, E. As novas relações de trabalho, o desgaste mental do trabalhador e os transtornos mentais no trabalho precarizado. **Rev Bras Saúde Ocup**. V.35, nº 122, p.229-48, 2010.

FREITAS, Mário Sérgio de. Gestão do Trabalho: e agora, como Estimular o Agente Público para se Ter Produtividade?. *In: ANAIS PRINCIPAIS DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO (SEMIEDU)*, 29, 2021, Cuiabá. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021. p. 2614-2626.

GAULEJAC, V. **Gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista e fragmentação social**. Aparecida: Ideias e Letras; 2007.

GOFFMAN, E. **Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**. 4ªed. LTC. (Trabalho original publicado em 1963), 1981

KYFF, R. **Stigmas, Or Stigmata?** Courant.Com. 2007. Disponível em:

<https://www.courant.com/news/connecticut/hc-xpm-2007-11-20-0711190402-story.html>.

Acesso em: 05 set. 2023.

LACÁZ, F.A.C. O campo saúde do trabalhador: resgatando conhecimentos e práticas sobre as relações trabalho-saúde. **Cad Saúde Pública**. v.23, nº 4, p.757-66, 2007.

LAURELL, A.C.; NORIEGA, M. **Processo de produção e saúde: trabalho e desgaste operário**. São Paulo: Hucitec, 1989.

LIDDELL, H. G.; SCOTT, R. **A Greek-English Lexicon: with a revised supplement**. 9ª ed. Clarendon Press, 1996

LOPES, D.G. **APLICAÇÃO DA FERRAMENTA GESTÃO DE PESSOAS NA EMPRESA CONTATO COMUNICAÇÃO LTDA**. 2017. 27F. Artigo. Faculdade Nossa Senhora Aparecida. 2017

LÓPEZ, A.D.; MURRAY, C.C. A carga global de doenças, 1990-2020. **Nat Med**. v.4, nº 11, p.1241-3, 1998.

LUCCA, S. R. Coronavírus: o trabalho sob fogo cruzado. **Cadernos de Saúde Pública**, v.36, nº 9, 2020.

MAIO, T. L. A Felicidade no Trabalho: **O impacto na gestão das organizações**. Business & Economics School: Instituto Superior de Gestão, 2016.

MARQUEZE, E. C.; MORENO, C. R.C. SATISFAÇÃO NO TRABALHO – UMA breve revisão. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v.30, nº 112, p.69–79, 2005.

MATHIAS, H; LARA, L.F. SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO NO TRABALHO EM UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE IRATI, PR, SOB UMA PERSPECTIVA DE APROXIMAÇÃO ENTRE A TEORIA DOS DOIS FATORES E A TEORIA DA EXPECTATIVA. Doi: 10.5212/PublicatioHum.v.19i2.0007. **Publicatio UEPG: Ciências**

Humanas, Linguística, Letras e Artes, v. 19, n. 2, p. 163–191, 2011. Disponível em: <<https://revistas.uepg.br/index.php/humanas/article/view/3118>>. Acesso em: 9 nov. 2023.

OIT – ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **OMS e OIT pedem novas medidas para enfrentar os problemas de saúde mental no trabalho**. OIT, 2022.

Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_857127/lang--pt/index.htm.

Acesso em: 05 set. 2023.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Estresse no trabalho: um desafio coletivo Internet**]. Genebra: Organização Internacional do Trabalho; 2016. Disponível em:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466547.pdf. Acesso em: 10 set. 2023

Acesso em: 10 set. 2023

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Fatores psicossociais no**

trabalho: reconhecimento e controle [Internet]. Genebra: Repartição Internacional do Trabalho; 1986. Disponível em:

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1986/86B09_301_engl.pdf. Acesso em: 10 set. 2023

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **OIT: quase dois terços da força de trabalho global estão na economia informal** [Notícias], 2018. Disponível em:

http://www.ilo.org/brasilia/noticias/WCMS_627643/lang--pt/index.htm. Acesso em: 05 set. 2023.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **Riscos psicossociais e estresse relacionado ao trabalho** [Internet]. Genebra: Organização Internacional do Trabalho (OIT): c1996-2020. Disponível em: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/workplace-health-promotion-and-well-being/WCMS_108557/lang--en/index.htm. Acesso em: 10 set. 2023

Disponível em: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/workplace-health-promotion-and-well-being/WCMS_108557/lang--en/index.htm. Acesso em: 10 set. 2023

Acesso em: 10 set. 2023

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **PRIMA-EF: orientação sobre o quadro europeu para a gestão dos riscos psicossociais: um recurso para empregadores e representantes dos trabalhadores** [Internet]. Genebra: OMS; 2008. Disponível em:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43966/1/9789241597104_eng_Part1.pdf Acesso em:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43966/1/9789241597104_eng_Part1.pdf Acesso em: 10 set. 2023

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. **Folha informativa -Transtornos mentais**. Pan American Health Organization. 2018. Disponível em:

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5652:folha-informativa-transtornos-mentais&Itemid=839. Acesso em: 05 set. 2023.

PAPARELLI, Renata; SATO, Leny; OLIVEIRA, Fábio. A saúde mental relacionada ao

trabalho e os desafios aos profissionais da saúde. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 36, n. 123, p. 118–127, 2011. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbso/a/YfMz55kDCyzXjny74jw6DbN/?format=html&lang=pt>>.

Acesso em: 11 set. 2023.

PASQUALINI, Juliana C.; MARTINS, Fernando Ramalho; EUZEBIOS FILHO, Antonio. A "Dinâmica de Grupo" de Kurt Lewin: proposições, contexto e crítica. **Estud. psicol. (Natal)**, Natal, v. 26, n. 2, p. 161-173, 2021. Disponível em

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

294X2021000200005&lng=pt&nrm=iso. acessos em 09 nov. 2023.

PEREIRA, A. R.; JOAZEIRO, G. Percepção da internação em hospital psiquiátrico por pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. **O Mundo da saúde**, v.39, nº 4, p. 476-483, 2015.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. **Boletim quadrimestral sobre benefícios por incapacidade 2017**. Previdência Social, 2017. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/saude-e-seguranca-do-trabalhador/boletim-quadrimestral/>. Acesso em: 05 set. 2023.

SALLES, M. M.; BARROS, S. Representações sociais de usuários de um Centro de Atenção Psicossocial e pessoas de sua rede sobre doença mental e inclusão social. **Saúde e Sociedade**, v.22, nº 4, p.1059-1071, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902013000400009>. Acesso em: 05 set. 2023.

SELIGMANN-SILVA, E. **Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si mesmo**. São Paulo: Cortez, 2011.

SOUZA, S.F.; CARVALHO, F.M.; ARAÚJO, T.M.; PORTO, L.A. Fatores psicossociais do trabalho e transtornos mentais comuns em eletricitários. **Rev Saúde Pública**. v.44, nº 4, p.710-7, 2010.

TAMAYO, A. Prioridades axiológicas e satisfação no trabalho. **Revista de Administração**, v.35, nº 2, p.37–47, 2000.

TEJOS-SALDIVIA, M.E. **A RELAÇÃO CAUSAL ENTRE COMPROMETIMENTO E DESEMPENHO: UM ESTUDO EM CENTROS DE PESQUISA**. 2006. 212F. Tese (Doutorado em Ciências na Área da Tecnologia Nuclear – Materiais). Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares. 2006.

VECHI, L. G.; CHIROSI, P. S.; PRADO, J. N. C. (2017). A inserção social pelo trabalho para pessoas com transtorno mental: uma análise de produção científica. **Revista Psicologia e Saúde**, v.9, nº 1, P. 111-123, 2017.

VIEIRA, C. E. C.; SILVA, C. A.; SILVA, K. F. A.; ALVES, M. A.; MARTINS, M. O.

Impactos psicossociais do desemprego sobre a saúde mental e subjetividade de trabalhadores de Arcos/MG. **Percurso Acadêmico**, v.6, nº 11, p. 292-295, 2016.

WATANABE, E.M.B. **Aspectos psicossociais de risco no trabalho e a saúde mental dos carteiros da cidade de São Paulo**. Dissertação. São Paulo: Fundacentro, 2015.

WHO – WORD HEALTH ORGANIZATION. **Relatório mundial sobre saúde mental: Transformando a saúde mental para todos**. 2022. Disponível em:

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>. Acesso em: 05 set. 2023.